

САМАРҚАНД СУНЬИЙ СУВ ҲАВЗАЛАРИДА ЯШОВЧИ КАРПСИМОН
БАЛИҚЛАРНИНГ ГЕЛЬМИНТОФАУНАСИ ВА УЛАРНИНГ ЭКОЛОГИК
ХУСУСИЯТЛАРИ

¹Z.N.Muhammadiyev

²F.I.Qurbonov

¹tayanch doktorant, (PhD), ²assistent, (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7016343>

Annotatsiya. Samarqand viloyatida joylashgan turli tipdagi sun'iy suv havzalaridagi baliqlarini gelmintlar bilan zararlanishiga oid ma'lumotlar keltirilgan. Tajriba jarayonida sun'iy tipdagi havzalarda boqilayotgan karpsimon baliqlarda uchraydigan gelmentlarni faunasi haqida to'liq ma'lumotlar keltirilgan.

Аннотация. Представлены сведения о заражении рыб гельминтами в различных типах искусственных водоемов, расположенных в Самаркандской области. В ходе эксперимента дается полная информация о фауне гельминтов, обнаруженных у карповых рыб, содержащихся в искусственных прудах.

Annotation. Information on helminth infection of fish in different types of artificial water reservoirs located in Samarkand region is given. In the course of the experiment, complete information about the fauna of helminths found in carp fish kept in artificial ponds is given.

Kalit so'zlar: Sestoda, trematoda, nematoda, akantotsefela, invaziya ekstensivligi, invaziya intensivligi, oraliq hamda definitiv xo'jayin.

Ихтиофаунада турлар таркиби сув ҳавзалари экологик шароитлар хилма-хиллиги билан ифодаланади. Сув биоресурслар миқдorigа ва биоценозлар маҳсулдорлигига таъсир этувчи муҳим омиллардан бири паразитлар ҳисобланишини тажрибаларимиз давомида кузатдик. Сув ҳавзалари экотизимларида паразитлар фаунаси шаклланиш хусусиятлари уларга гидрологик режимларнинг (сув сатҳининг ўзгариши, сув миқдорининг ҳажми, сув ҳарорати ва ҳ.) кучли таъсир этиши билан боғлиқлиги текширилди. Бундай таъсирлар оқибатида биоценозлар трансформацияси ва паразитар гуруҳлари популяцион структурасининг ўзгариб бориши (Романова ва б., 2021) бизнинг тажрибаларимизда ҳам ўз ифодасини топди.

Олиб борилган тадқиқотлар натижасида Самарқанд вилояти сунъий сув ҳавзаларида 9 тур цестодалар қайд этилган ва улар Cestoda синфига мансублиги аниқланилди. (4.1.1- жадвалга қаранг). Карпсимон балиқлар цестодалар фаунасида доминант турларга 3 турни (*Ligula intestinalis* Linnaeus, 1758 larvae, *Ligula colymbi* Zeder, 1803, *Dilepis unilateralis* Rudolphi,

1819 larvae) киритиш мумкин, улар бизлар тажриба ўтказган барча сув ҳавзаларида дярли қайд этилди. Доминант турларнинг 2 таси личинкалик босқичда учраб, улар учун карпсимон балиқлар иккинчи ёки қўшимча хўжайин вазифасини бажаради. Бу цестода турлари карпсимон балиқларнинг ҳамма ёш гуруҳларида, иккала жинс вакилларида ва ҳамма мавсумда қайд этилди. Карпсимон балиқлар ичида цестодалар билан зарарланиши интенсивлигининг энг юқори кўрсаткичи кумуш товон балиғида кузатилди. Ундан кейинги ўринда оддий қизил кўз балиғида қайд этилиб, энг кам инвазия интенсивлиги оқ амур балиғи ҳисобига тўғри келади. Тадқиқот олиб борилган карп балиқлар цестодалари фаунасида 2 та эпизоотик аҳамиятга эга турлар (*Ligula intestinalis* larvae ва *Dilepis unilateralis* Rudolphi, 1819 larvae) қайд этилган бўлиб, улар экологик шароитлар ўзгариши натижасида касалликларнинг кенг тарқалишига олиб келиши кузатилди.

I гуруҳ тажрибада. Каттақўрғон сув омборининг шимоли-ғарбий қисмида жойлашган 14-ҳавзаси. Зоғора балиқ, оддий қизил кўз, карп, қизил қанотли балиқ, оқ дўнгпешона, оқ амур ва кумуш товон балиқларида паразитологик таҳлил ўтказилган. Карпсимон балиқлар цестода фаунаси *Caryophyllaeus laticeps* Pallas, 1781, *Caryophyllaeus fimbriceps* Annenkova-Chlopina, 1919, *Bathybothrium rectangulum* Bloch, 1782, *Ligula intestinalis* Linnaeus, 1758 larvae, *Ligula colymbi* Zeder, 1803 ва *Dilepis unilateralis* Rudolphi, 1819 larvae каби турлардан иборат эканлиги аниқланди. Тадқиқот ишлари олиб борилган сув ҳавзаларида Каттақўрғон сув омборининг шимоли-ғарбий қисмида жойлашган 14-ҳавзаси карпсимон балиқлар цестодалар сони бўйича иккинчи ўринни эгаллайди. Қайд этилган турларнинг 4 таси вояга етган шаклда, 2 таси эса личинкалик шаклда учраши маълум бўлди (**4.1.1 – жадвалга қаранг**).

4.1.1-диаграмма

Каттақўрғон сув омборининг шимоли-ғарбий қисмида жойлашган 14-ҳавзаси карпсимон балиқлари паразитофаунасининг ядросини *Ligula intestinalis* Linnaeus, 1758 larvae, *Ligula colymbi* Zeder, 1803 цестодалари ташкил этади.

Карпсимон балиқлар цестодалари ичида *Caryophyllaeus laticeps* Pallas, 1781, *Ligula intestinalis* Linnaeus, 1758 larvae, *Dilepis unilateralis* Rudolphi, 1819 larvae юқори инвазия экстенсивлигини (9,4% дан 22,8% гача) барча тур цестодалар учради. Бинобарин, Каттақўрғон сув омборининг шимоли-ғарбий қисмида жойлашган 14-ҳавзасида қайд этилган цестодаларнинг карпсимон балиқларни юқори даражада зарарлайди.

Демак, тадқиқот олиб борилган ҳудудда цестодаларнинг ривожланиши учун қулай шароит мавжуд деган хулоса қилиш мумкин. Цестодалар ичида *Ligula intestinalis* Linnaeus, 1758 larvae (25,8%) балиқларни зарарлаши юқори эканлиги аниқланди. Зоғора балиқ, оддий қизил кўз, оқча балиқларининг 126 донаси текширувдан ўтказилганда *Caryophyllaeus laticeps* Pallasнинг ИЭ 13,9 % ни ИИ эса (МИ 13,4±0,6) 2-26 нусхани ташкил этди. Зоғора балиқ, карп ва баъзан оқча балиқ текширилганда *Caryophyllaeus fimbriceps* Annenkova-Chlopina цестодаси ИЭ

15,9 % ни, ИЭ 1-42 нусхани ташкил этган бўлса, 85 дона қора балиқ, орол мўйловдор балиғи (*laqqa*), ялонғоч осман балиғи текширилганда *Bathybthrium rectangulum Bloch* цестодаси билан зарарланган балиқларнинг ИИ лиги 9,4 % ни ИЭ лиги эса 2-14 нусхани ташкил этди.

Қизил қанотли балиқ, оддий қизил кўз, кумуш товон балиқ, қора балиқ, дўнгпешона балиқ, оқ амур балиқларининг 146 донасидан *Ligula intestinalis Linnaeus* цестодаси билан зарарланган балиқлар ИИ 16,1 %, ИЭ 1-8 нусхани ташкил этди.

Қизил қанотли балиқ, оддий қизил кўз, кумуш товон балиқ, қора балиқ, дўнгпешона балиқ, орол мўйлов балиғининг 198 донасидан (ёшлари) *Ligula colymbi Zeder* цестодаси билан зарарланган балиқлар ИИ 21,9 %, ИЭ 2-26 нусхани ташкил этди. Оддий қизил кўз, қизил қанот балиқ, оққайроқ, кумуш товон балиқ, зоғора балиқ, оқ дўнгпешона балиғининг 206 донасидан *Dilepis unilateralis Rudolphi* цестодаси билан зарарланган балиқларнинг зарарланиш даражаси юқори бўлиб ИИ 22,8 %, ИЭ 2-31 нусхани ташкил этди.

Хулосалар

1. Каттақўрғон сув омборининг шимолий шарқий қисмида жойлашган 14-ҳавзаси карпсимон балиқларининг цестодалар билан зарарланиши *Caryophyllaeus latictps*, *Ligula intistinalis*, *Dileps unilateralis* ларнинг инвазия экстинсивлиги 9,4 % дан 22,8 % ни ташкил этди. Инвазия интинсивлиги 1-42 нусхани ташкил этди.

2. Карпсимон балиқлар цестодаларининг шакилланиши “паразит-оралиқ хўжайин”, “паразит-асосий пойкилотерм хўжайин”, “паразит-асосий гомойотерм хўжайин” тизимларида амалга ошири таҳлил қилинди.

ҲОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг 2017 йил 18 октябрдаги 845-сон “Чорвачилик ва балиқчилик тармоқларининг озуқа базасини мустаҳкамлаш чора-тадбирларида тўғрисида” ги қарори

2. Абдиева Е.В. , Головина Н.А. / Ветеринарно-санитарная экспертиза рыб и других гидробионтов. Лабораторный практикум. - СПб: Проспект Науки, 2011. – 208с.,

3. Акрамова Ф.Д. ва бошқалар. Балиқлар паразитар касалликларини аниқлаш буйича методик қўлланма. Тошкент, 2019. 3-13 б.

4. Бауер О.Н. Регуляция численности паразитов в пресноводных экосистемах / О.Н. Бауер // Гельминты в пресноводных биоценозах. - М.: Наука, 1982. - 4-16 с.

5. Богуцкой.М.Г. и А.Ф. Алимова Биологические инвазии в водных и наземных, экосистемах/ под ред. академика РАН - М.-СПБ.; Товарищество научных изданий КМК, 2004. -436с.
6. Бреев К.А. Применение негативного биноминального распределения для изучения популяционной экологии паразитов. – Л.: Наука, 1972.-72 с
7. Бурдуковская Т.Г. Ракообразные (Crustacea) – паразиты рыб озера Байкал: Гостально-пространственное распределение и экология.: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. – Улан-Удэ, 2006. - 24 с.
8. Васильков, Г.В. Гельминтозы рыб / Г.В. Васильков. - М.: Изд-во «Колос», 1983.-208 с.

